

“O sol faz a festa”: Arte pública e arquitetura no Teatro Nacional Claudio Santoro.

MARQUES, Valentina Martins

Me.; Doutoranda PROPAR-UFRGS

valentinamarmar@gmail.com/valentina.marques@ufrgs.br

Resumo. Em 1957, Oscar Niemeyer convidou Athos Bulcão para fazer parte da equipe da NOVACAP e no ano seguinte, o artista plástico se mudou para o canteiro de obras da nova capital. Bulcão assumiu em Brasília o cargo de Técnico em Decoração do Departamento de Urbanismo e Arquitetura (DUA) da NOVACAP e foi encarregado de desenhar obras artísticas para edificações projetadas por Niemeyer. A parceria entre o artista e o arquiteto, que antecedia a construção de Brasília, culminou em dezenas de obras, em sua maioria murais cobrindo paredes, as quais foram desenhadas especificamente para cada projeto de arquitetura. Esse processo colaborativo entre os dois resultou em obras arquitetônicas nas quais a temática da integração das artes se fez presente. Destaca-se aqui um episódio em específico dentre as colaborações de Niemeyer e Bulcão: o caso do Teatro Nacional, em especial a relação do relevo “O sol faz a festa” com a edificação, a cidade, as pessoas e a natureza. Esse relevo reveste paredes laterais da edificação de proporções monumentais. Ambos, o edifício de Niemeyer e Aldo Calvo e o relevo de Bulcão, destacam-se no setor cultural da cidade, próximo a confluência dos eixos Monumental e Rodoviário. As diferentes posições do sol ao longo do dia interagem com o relevo, daí o nome “O sol faz a festa”. A tridimensionalidade e a situação de obra externa e pública do relevo também convidam à interação (não pretendida pelos autores do projeto) com os transeuntes. Propõe-se uma análise crítica do relevo “O Sol faz a festa” em relação com a arquitetura do Teatro Cláudio Santoro explorando os seguintes aspectos: a temática da integração das artes presente nessa relação, a linguagem desse relevo no contexto artístico do período e a relação do relevo com o espaço público. Busca-se, através dessa análise, expor e compreender as ideias que nortearam essa colaboração entre Niemeyer e Bulcão.

A RELAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA E O CONTEXTO URBANÍSTICO DO TEATRO

Figura 1 – Acima: Fotografia aérea de 1967 do cruzamento dos Eixos Monumental e Rodoviário de Brasília. Abaixo; Fotografia atual do Teatro Nacional. Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF.

O Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios que o integra dividem o setor cultural em dois, Norte e Sul. Esses setores se encontram defronte ao cruzamento do referido eixo com o Rodoviário. Biblioteca e Museu Nacional ocupam o Setor Cultural Sul, o Teatro Nacional o Setor Cultural Norte. Um extenso gramado que circunda o edifício é plano com leve acive em direção à fachada Oeste, onde se situa o acesso ao foyer da Sala Villa-Lobos. Um declive acentuado do gramado se situa na direção do estacionamento à céu aberto, próximo do acesso da fachada Leste. Junto a esse acesso se encontra o foyer da Sala Martins Pena.

As fachadas Norte e Sul são empenas cegas, à exceção do acesso por rampa curva ao hall de circulação vertical que leva aos espaços a níveis superiores da pirâmide, como o antigo restaurante panorâmico que passou a abrigar o Espaço Cultural Dercy Gonçalves nos anos 2000. Essas fachadas são compostas pelo relevo “O sol faz a festa” e estão voltadas ao Sul para a Esplanada dos Ministérios e ao Norte para os setores Bancário e de Autarquias Norte.

HISTÓRICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DO RELEVO “O SOL FAZ A FESTA”

Figura 2 – Da esquerda para a direita: Duas páginas com as duas primeiras versões do projeto do Teatro Nacional; uma página com fotos de 1970 do Teatro; Implantação e Elevação Leste da terceira versão do projeto, de 1975-77, assinada pelo Arq. Milton Ramos. Fonte: Revista Módulo ano 1960 edição 17; Revista Acrópole - 1970 - Ano 32 – nº375; Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF.

O texto escrito por Niemeyer e Aldo Calvo para a revista *Módulo* em 1960 trouxe o percurso de desenvolvimento das duas versões do projeto, de 1950 e 1960, e imagens que os ilustram. A primeira versão consta na revista apenas em croqui e era composta pela conjugação de dois volumes destinados a um programa multiuso que persistiu na versão construída. A segunda versão, a qual foi sendo desenvolvida concomitantemente à sua execução em 1960, já apresentava o volume único de formato piramidal truncado e que não foi alterado na terceira versão. Nessa segunda versão, o fechamento entre vigas nervuradas das fachadas Leste e Oeste, compostas pelos acessos do público aos foyers das salas de espetáculos, era em alvenaria pintada e foi executado dessa forma.

Na última versão do projeto da década de 1970 assinada pelo arquiteto Milton Ramos, as alvenarias entre vigas das fachadas Leste e Oeste foram demolidas e substituídas por esquadrias envidraçadas. Também foi incluído um anexo subterrâneo para abrigar espaços de apoio, sob o gramado do teatro ao Norte do terreno.

O Relevo “O sol faz a festa”, que recobre os 140 metros de largura e mais de 20 metros de altura das fachadas Norte e Sul, foi desenhado em 1966 por Athos Bulcão. Essa obra marca os mais de 10 anos de colaboração entre Bulcão e Niemeyer até o momento de concepção desse relevo. A parceria entre os dois se iniciou com a azulejaria desenhada por Bulcão para o Hospital Sul América projetado por Niemeyer no Rio de Janeiro em 1955. Essa parceria se deu graças à relação de Bulcão com outros artistas plásticos. Foi através do pintor gaúcho Carlos Scliar que Athos Bulcão conheceu Burle Marx¹. O artista então passou a estudar pintura e trabalhar para Burle Marx em 1939.

Burle Marx foi essencial no aprendizado de Bulcão sobre a arte mural. Numa das vezes em que Bulcão estava no ateliê de Burle Marx, Niemeyer apareceu. A pintura de Bulcão impressionou o arquiteto, que o convidou para desenhar painéis de azulejos anos depois para o Hospital Sul América. Bulcão também foi assistente de Candido Portinari. Com ele, aprendeu sobre pintura e composições cromáticas². Em 1945, Bulcão trabalhou como assistente de Portinari na

¹ “Habitante do Silêncio”.

² “A linha tênue entre arte e arquitetura”.

execução do mural pintado no interior da Igreja São Francisco de Assis na Pampulha, projetada por Niemeyer.

O processo colaborativo entre arquitetos e artistas resultou em obras arquitetônicas nas quais a temática da integração das artes se fez presente. Nessa época, essa temática se consolidava como uma estratégia arquitetônica valorizada em âmbito nacional e internacional. Em 1957, dois anos após o projeto do Hospital Sul América, Bulcão foi convidado para fazer parte da equipe de profissionais envolvidos na construção de Brasília como Técnico em Decoração do Departamento de Urbanismo e Arquitetura (DUA) da NOVACAP. No ano seguinte, o artista se mudou para a nova capital.

INTEGRAÇÃO DAS ARTES, NIEMEYER E BULCÃO

A temática da integração e síntese das artes³ na arquitetura moderna já havia se disseminado na crítica e na produção arquitetônica décadas antes da idealização e construção de Brasília. Inclusive, cabe reafirmar que a temática não é criação moderna⁴. No entanto, destaca-se aqui três episódios de discussões do período que estão vinculadas com a questão da parceria entre Bulcão e Niemeyer e a temática da integração das artes na arquitetura de Brasília: O VIII CIAM intitulado “O coração das cidades” e realizado em Hoddesdon em 1951, o texto controverso de Lucio Costa para o CICA (Congresso Internacional de Críticos de Arte) intitulado “A cidade Nova - Síntese das Artes” de 1959 e sediado em parte em Brasília durante a sua construção e o livro de Paul F. Damaz intitulado “Arte na Arquitetura Latino-americana.”, de 1963, com prefácio escrito por Niemeyer. Esses três episódios marcam três tempos distintos: um antes, durante e após o estabelecimento de Brasília.

³ Lucio Costa esclareceu de forma precisa seu entendimento sobre os diferentes termos referentes à arquitetura e arte postas em relação na sua intervenção no I Congresso Internacional dos Artistas em Veneza em 1952: “Seria, pois, integração mais que síntese. A síntese subentende a ideia de fusão e essa fusão, ainda que possível e mesmo desejável em circunstâncias muito especiais, não seria o caminho mais seguro e mais natural para a arquitetura contemporânea.”

⁴ “No entanto, em um sentido mais amplo, o projeto cultural de uma síntese das artes não foi uma invenção moderna. A noção pode estar relacionada com a ideia de obra de arte total do século XIX. Como outros autores já perceberam, a vanguarda arquitetônica compartilhava uma perspectiva regeneradora da síntese das artes que poderia ser percebida como uma tentativa de ativar uma nova *Gesamtkunstwerk* de maneira moderna.” (CABRAL, 2014, p. 3). - Tradução nossa.

Figura 3 – Da esquerda para a direita: Capa da publicação do VIII CIAM intitulado “O coração da cidade”; Página da programação do Congresso Internacional de Críticos de Arte de 1959 publicada na Revista Habitat nº57; Capa do livro “Arte na arquitetura latino-americana”, de Paul F. Damaz. Fonte: TYRWHITT; SERT, J.L.; ROGERS, E.N., 1952, Capa; Habitat – Arquitetura e Artes no Brasil, n. 57, São Paulo, nov./dez. 1959. p. 3.; DAMAZ, 1963, capa.

Na discussão de encerramento do VIII CIAM intitulada “O centro como local de encontro das artes”, defendeu-se a ideia dos centros urbanos, num contexto de reconstrução da Europa pós II Guerra Mundial, como locais de expressão humanista e de senso de coletividade. A “síntese orgânica da tecnologia moderna e as artes plásticas”⁵ seria o caminho não apenas para a renovação material das cidades, mas também uma renovação de valores sociais para os novos tempos. O espaço que simbolizaria um esforço coletivo e em comunhão pela transformação humanizadora seria o “coração” das cidades, que se traduzia no centro urbano.

Lucio Costa e Niemeyer estavam atentos à essas discussões. Não há como não pensar em Brasília e nas obras de Niemeyer na capital ao ler sobre as ideias que permearam o mencionado CIAM. Um número considerável de monumentos de arquitetura e arte de Brasília concentram-se no eixo monumental, um eixo central na cidade.

No episódio da realização do CICA de 1959, embora não tenha tido a presença de Lucio Costa, houve a contribuição do arquiteto: um texto reproduzido nos registros do evento, texto esse idêntico à sua fala na ocasião do I Congresso Internacional dos Artistas em Veneza de 1952. O texto apresentado em 1952 sob o título “A Crise da Arte Contemporânea” foi renomeado em 1959 para “Arte e Educação”⁶. Além do depoimento de Lucio Costa sobre seu entendimento a respeito das diferentes formas de relação entre arte e arquitetura, o arquiteto também mencionou a importância do ensino e formação de cidadãos voltado para a valorização das artes como um caminho para construir uma sociedade mais democrática e humanista.

No entanto, quando o autor abordou a questão da pintura mural presente na arquitetura moderna, entrou em uma contradição. Lucio Costa argumentou que se antigamente a parede era um elemento construtivo fundamental na arquitetura, a pintura mural logicamente possuía

⁵ Capítulo final de conclusão do VIII CIAM, 1951, s/ autor, p. 168. - Tradução nossa.

⁶ ALMEIDA, M.L.; CANEZ, A.P., 2009, p. 12.

sua razão de existir ao preencher a superfície da parede, mas que na arquitetura moderna essa situação não ocorria, a não ser pela existência de muros⁷. Contudo, o autor deixou claro em trecho anterior do texto que não se opõe a inclusão de “artes industriais” à arquitetura, o que se supõe incluir a azulejaria nas construções em oposição às “artes decorativas próprias da técnica do artesanato”, subentendido aqui o mural pintado.

Havia ainda um debate, para além da questão mural pintado versus azulejado, a respeito da presença da figuração na integração das artes. Essa temática presente na arquitetura moderna era criticada por figuras importantes do período, vide declarações como as de Max Bill⁸. Le Corbusier inclusive condenava a colaboração entre artistas e arquitetos⁹. Porém, cabe lembrar que em sua refutação em 1953 à referida declaração de Max Bill, Lucio Costa defendeu que a arte moderna superava o “dualismo antagônico”¹⁰ de linguagens artísticas. O que parece subentendido aqui é que esse dualismo correspondia ao debate abstração versus figuração nas artes, o qual o arquiteto considerava infrutífero.

Outro crítico da figuração na arte integrada à arquitetura foi Paul F. Damaz, quem produziu através de seu mencionado livro um panorama da arte e arquitetura moderna latino-americana. O autor não escondeu sua posição de que a arte abstrata seria a adequada para a realização da integração e síntese das artes na arquitetura moderna, posição essa que relacionava esses temas com a ideia de unidade estilística e formal entre a arte e arquitetura.

Precedendo as imagens e textos sobre os exemplares do livro, há um prefácio de uma página escrito por Oscar Niemeyer. Nesse prefácio, o arquiteto traz um comentário pouco elucidativo sobre o que pensa a respeito dos tipos de obras artísticas que considera adequadas para a arquitetura moderna e para a realização de uma verdadeira integração e síntese das artes. Parece que Niemeyer quis se distanciar de controvérsias e assumiu uma postura pouco combativa com relação às críticas à figuração que o autor do livro teceu.

Não há menção no prefácio às obras artísticas figurativas na arquitetura moderna ou o que Niemeyer pensava sobre isso. Apenas uma breve passagem sobre o episódio do Palácio do Congresso em Brasília e a inclusão de um mural em relevo abstrato e em pedra desenhado por Bulcão. O que ficou subentendido é que além do arquiteto não ter interesse tomar uma posição definitiva sobre a abstração como linguagem ideal na integração das artes¹¹, estava com a colaboração com Bulcão em mente quando tratava-se dessa temática, inclusive pelo fato de

⁷ “[...] haveria ainda que se destacar a contradição em que o autor se mete ao tratar da pintura mural, “um enunciado equívoco”, ao comentar que ela não se justifica na arquitetura moderna, dado que esta “pode, em rigor, dispensar as paredes”. Pois bem, e quando não as dispensa?” (FARIAS, 2009, p. 5.)

⁸ “É bem conhecido o episódio da visita de Max Bill ao Brasil em 1953 para a II Bienal de São Paulo, e suas críticas à arquitetura moderna brasileira, ocasião em que declarou inúteis as intervenções de Cândido Portinari no edifício do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, porque lhe parecia que a imagem fotográfica havia substituído o mural em sua “função ilustrativa”. (CABRAL, 2020, p. 87)

⁹ “Não há nenhuma necessidade de pintores medianos ou medíocres. Prefiro admitir que as ocasiões serão excepcionais, quando então o grande pintor será encarregado de alguma tarefa (...) Raras ocasiões, muito particulares, muito exatas, bem explicáveis, assim que as descobriremos.” (LE CORBUSIER Apud FARIAS, Op. cit., p. 9.)

¹⁰ LUCIO COSTA Apud. XAVIER, 1962, p. 255.

¹¹ “Assim, nada na explicação de um caso concreto - que de certa forma é condizente com a preferência pela arte abstrata-, secundava a tese da fidelidade necessária à abstração - como a arte em verdadeira sincronia com a arquitetura moderna - [...]” (CABRAL, 2020, p. 90).

que algumas edificações de Brasília, como o Teatro Nacional, estarem em processo de construção.

Figura 4 – Páginas do livro de Paul F. Damaz com três projetos em Brasília de Niemeyer compostos por murais abstratos de Bulcão: À esquerda, o Palácio do Congresso, ao centro, o Palace Hotel e à direita, a Igreja Nossa Senhora de Fátima (também com murais figurativos pintados por Alfredo Volpi). Fonte: DAMAZ, 1963, pp. 121-123.

A colaboração entre Niemeyer e Bulcão no caso do Palácio do Congresso de Brasília não é a única mencionada no livro. Damaz elogiou de forma breve alguns trabalhos que Bulcão realizou em azulejaria e mural pintado (ambos abstratos) e declarou que o artista “mostrou possuir um bom senso de compreensão de questões arquitetônicas elementares”.¹² É nítida nessas páginas sobre Brasília e em outros momentos do livro a preferência do autor por arquiteturas compostas por obras de arte abstratas, ao menos quando se tratava de murais, painéis e outros elementos artísticos de superfície.

O CONTEXTO ARTÍSTICO DA OBRA DE BULCÃO.

Não só havia nas discussões de críticos e arquitetos, sobretudo entre os norte-americanos e europeus, uma aparente defesa da homogeneidade formal na relação arte-arquitetura no contexto pós-segunda guerra, como a abstração na arte, inclusive na pintura e no mural, ganhava força através da “onda concretista”¹³ na América do Sul.

Anteriormente a esse período, ao final da década de 1940, Aloysio Bulcão recebeu uma bolsa de estudos que o permitiu morar em Paris e frequentar cursos livres de artes visuais. Quando retornou ao Brasil, já na década de 1950, Bulcão encontrou um cenário artístico em transformação, no qual já se consolidavam as instituições de arte moderna no país, a crítica de arte ganhava espaço nas instituições e veículos de comunicação, bem como surgiam eventos culturais como as bienais. Nesse cenário, as artes visuais dividiam-se em dois movimentos de maior projeção: A vanguarda e a “onda concretista”, abstrata, de um lado e o regionalismo e o

¹² DAMAZ, 1963, p. 122.

¹³ AMARAL, 1987, p. 141.

nacionalismo de linguagem figurativa de outro¹⁴, movimentos esses que ganhavam mais visibilidade através do eixo Rio de Janeiro-São Paulo.

Figura 5 – Fotomontagens (Colagens) de Athos Bulcão para as capas das edições de número 1 a 8 da Revista Módulo.
Fonte: <https://artsandculture.google.com/partner/fundação-athos-bulcão>. Acesso em 19 novembro 2022.

Nesse período logo após o seu retorno, Bulcão se encontrava em uma “crise de identidade”¹⁵, na qual produziu diversas obras de fotomontagem figurativas. O artista também se envolveu com produção cênica, trabalhando com cenografia e figurino em inúmeras peças de teatro, óperas e apresentações de ballet. Em meio a essa efervescência do cenário das artes e da arquitetura no país, Niemeyer criou em 1955 a revista Módulo, com publicações sobre arquitetura e urbanismo, artes plásticas e design. O arquiteto convidou Bulcão para colaborar com a diagramação da revista. As oito primeiras edições tiveram as capas criadas pelo artista, o qual empregou a técnica da fotomontagem às composições. Três anos depois, Bulcão já estava instalado em Brasília trabalhando junto à NOVACAP.

“O SOL FAZ A FESTA”: ARTE PÚBLICA

¹⁴ ADAM, 2018, p. 60.

¹⁵ “Eu tinha voltado da Europa, onde fui bolsista, e vi que não podia viver de pintura. Estava fazendo decoração de interiores e não gostava muito. Aí me deu vontade de fazer uma coisa que não fosse nem fotografia, nem teatro, nem cinema. Comecei a recortar figuras e colocar uma ao lado da outra.” (BULCÃO Apud. ADAM, 2019, p. 53).

Figura 6 – Da esquerda para a direita: Matérias de jornal sobre a execução do relevo de Bulcão com os títulos “Revestimento do teatro” e “Ornamentação do Teatro Nacional”; Projeto executivo dos poliedros do relevo, 1966.

Fonte: Correio Braziliense. Ed.02056, Brasília, 17 fev/1967, p.8.; Correio Braziliense. Ed.02117, Brasília, 06 maio/1967, p.1.; Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF.

O arcabouço do Teatro Nacional foi completado em 1961. Em 1966, Athos Bulcão iniciou o projeto para o relevo que encobre as fachadas Norte e Sul e no ano seguinte foi dado início à execução da obra. O relevo é formado por cubos e paralelepípedos em concreto armado e em acabamento branco. Esses volumes foram fabricados no canteiro de obras, em momento posterior às placas lisas e retangulares que vedam as laterais do teatro e fazem as vezes de plano de fundo dos elementos tridimensionais. Essas placas são de mesmo material e possuem o mesmo acabamento dos poliedros da composição de Bulcão. A abstração tridimensional ecoa composição de vertente concretista.

As peças tridimensionais se caracterizam por cinco variações, três cubos e dois paralelepípedos ocos de tamanhos distintos: 30x30cm, 30x60cm, 30x90cm, 60x60cm e 90x90cm. Todos os poliedros possuem 30cm de profundidade. 30cm também é o distanciamento mínimo entre peças. É possível também, através da composição, de se perceber uma tensão entre desordem e regramento: enquanto os poliedros aparentam se repetir de maneira aleatória, há um controle sobre a aleatoriedade. Esse controle permite que se perceba um equilíbrio entre fundo e formas, cheio e vazio, numa repetição que se disfarça de desalinho e provoca um descompasso ritmado. Esse embaralhamento de poliedros que não estão, de fato, embaralhados compõem com os movimentos do sol ao longo do dia uma dança de sombras.

Figura 7 – Da esquerda para a direita: Um dos equipamentos do Playground do Clube Esperia de 1966 em São Paulo, projetado por Waldemar Cordeiro, Artista Plástico concretista, paisagista e quem encabeçou o Grupo Ruptura; Projeto executivo do relevo “O sol faz a festa” - localização dos poliedros em trecho das empenas rebatidas Norte e Sul, 1966; Relevo “O Sol Faz a Festa”, elevação Sul, 1967. Fonte: CARMONA-RIBEIRO, A. C., & OLIVEIRA, V. N., 2018, p. 47; Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF; <https://artsandculture.google.com/partner/fundação-athos-bulcão>. Acesso em 19 novembro 2022.

Há um convite aqui, por Niemeyer, Aldo Calvo e Bulcão, para que essa dança seja observada de perto ou de longe por quem circula pelo local. A dança ou teatro das sombras de certa forma é um evento público, o qual ocorre diariamente e com duração de aproximadamente doze horas. Essa dança também possui um caráter cinematográfico, na medida em que o plano de fundo do relevo atua como uma tela branca que projeta as imagens das sombras em movimento. O efeito cinematográfico do relevo se acentua por quem passa pelo teatro numa velocidade maior em um veículo.

O relevo, portanto, assume múltiplas facetas: Pode ser fachada de edificação, pode ser um mural escultórico e pode ser um evento cultural em si, um equipamento público cobrindo outro equipamento público, a reverberação da identidade cultural do espaço o qual faz parte. Embora não fosse a intenção de Bulcão nem de Niemeyer, o relevo por vezes é escalado por quem passa ou visita o teatro. Nesses momentos, “O Sol faz a festa” assume um caráter lúdico e ecoa uma peça do playground concretista de Waldemar Cordeiro para o Clube Esperia, projeto de 1966 em São Paulo.

Figura 8 – À esquerda: Imagem de templo da Civilização Maia publicada na edição da Revista Módulo de 1960. A matéria sobre a exposição dos 4.000 anos do México ocorrendo no MAM do Rio de Janeiro composta por essa imagem vem logo após a publicação do projeto do Teatro Nacional. À direita: Fotografia do Teatro Nacional publicada na Revista Acrópole de 1970. Fonte: Revista Módulo ano 1960 edição 17; Revista Acrópole - 1970 - Ano 32 – nº375.

Há de se pensar que mais que uma integração da arte e arquitetura, o conjunto do relevo e o Teatro Nacional conformam uma síntese: O projeto de Niemeyer não teria o mesmo impacto formal e simbólico sem a obra de Bulcão. Há também uma síntese, um cruzamento de trabalho

artístico com equipamento cultural. Os poliedros cobrindo as faces de uma pirâmide truncada a la templo maia, a relação templo e teatro com a adoração ao sol, o jogo escultórico das formas do teatro e dos poliedros que interagem com o sol e produzem as sombras em movimento, resultam não apenas em arte visual como em um evento cultural e público em si.

REFERÊNCIAS

A arte de suavizar a pedra. Jornal do Brasil. Ed.00102, Rio de Janeiro, 04 agosto/1967, p.24.

ADAM, L.. "Athos Bulcão: Transformações e Permanências nas Décadas de 1940 e 1950." **Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais-Art&Sensorium**. Curitiba. 6, no. 1, 2019, pp. 046-065.

_____. **A relação arte-arquitetura no trabalho de Athos Bulcão para o Teatro Nacional de Brasília: concepções e materializações . 1958-1981.** UFPR: Curitiba, 2018. 239 f.

ALMEIDA, M.L.; CANEZ, A.P. **Lucio Costa, o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte e a atualidade de seu pensamento e ação.** 8 Seminário DOCOMOMO Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes. 2009., Rio de Janeiro. Anais.... Rio de Janeiro: Docomomo Brasil, 2009.

AMARAL, A. A. **Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970: subsídios para uma história social da arte no Brasil.** 2ªed.rev. São Paulo: Nobel, 1987.230 f.

CABRAL, C. P. C.. Modern Architecture and Figurative Sculpture in Latin America. In: **Conference of the Society of Architectural Historians**, 67, 2014, Austin. Anais eletrônicos. Austin: SAH, 2014.

_____. Arte e arquitetura moderna em três projetos de Oscar Niemeyer. In: José Carlos Huapaya Espinoza. (Org.). **Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil.** 1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. 2, pp. 85-110.

CABRAL, V. M. L. (Org.). **Athos Bulcão: a linha tênue entre arte e arquitetura.** In: Athos Bulcão. 1 ed. Brasília: Fundação Athos Bulcão, 2009, pp. 34-49.

CARMONA-RIBEIRO, A. C., & OLIVEIRA, V. N. (2018). **Waldemar Cordeiro e o playground do Clube Esperia: paisagismo, experiência e participação.** Paisagem E Ambiente, (42), pp. 37-52.

DAMAZ, P. F. **Art in Latin American Architecture.** Reinhold Publishing Corporation, 1963, 234 f.

FARIAS, A.. **A obra de Athos Bulcão, ponto alto da vertente construtiva.** In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL - Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e paradoxo das artes, 8., 2009, Rio de Janeiro. Anais.... Rio de Janeiro: Docomomo Brasil, 2009.

FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO. " **Athos Bulcão.**" 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

_____. " **Apresentação da exposição Pinturas, Máscaras e Objetos.**" 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

_____. " **A linha tênue entre arte e arquitetura**." 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

_____. " **Habitante do Silêncio.**" 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

OLIVEIRA, F. C. D.. **Ressignificações das obras de Athos Bulcão nos espaços de Brasília: entre a obra de arte e o ornamento.** Dissertação (Mestrado em Arte)—UNB: Brasília, 2013, 177 f.

Ornamentação do Teatro Nacional. Correio Braziliense. Ed.02117, Brasília, 06 maio/1967, p.1.

Revestimento do Teatro. Correio Braziliense. Ed.02056, Brasília, 17 fev/1967, p.8.

Revista Acrópole 1970 ano 32 n375.

Revista Habitat Ano 1961 n66.

Revista Módulo Ano 1960 n17.

SOARES, E. O.. **Fragmentos dos atos iniciais do Teatro Nacional Cláudio Santoro.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—UNB: Brasília, 2013, 338 f.

TYRWHITT,; SERT, J.L.; ROGERS, E.N. **CIAM 8. The Heart of the City: towards humanization of urban life.** London: Lund Humphries, 1952.

VITRUVIUS. **O Teatro Nacional Cláudio Santoro em três atos. A realização do projeto de Oscar Niemeyer em Brasília.** 16 de novembro, 2022.
(<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.182/5611>)

XAVIER, Alberto (org.). **Lucio Costa: sobre arquitetura.** Porto Alegre: Centro dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, 1962, 356 f.